

Guía de comunicación de Teknokultura

Este documento sirve como guía para la estrategia de comunicación de la revista Teknokultura. Describe nuestra filosofía, nuestros canales, los flujos de trabajo y los compromisos requeridos por parte del equipo editorial.

Comunicar la ciencia es un gesto político. Define cómo circula el conocimiento y quién tiene derecho a producirlo, interpretarlo y transformarlo.

En Teknokultura, entendemos la comunicación científica como:

- Una práctica situada y recíproca
- Un ejercicio de responsabilidad social que trasciende la mera divulgación
- Un diálogo con quienes viven, disputan o reimaginan las transformaciones sociotécnicas del presente
- Un proceso de intercambio que vincula la producción académica con los espacios sociales, políticos y culturales.

Nuestro objetivo es afirmar el papel de la revista como un agente activo en las luchas epistémicas, políticas y culturales del presente, haciendo de la transferencia una práctica de co-creación y transformación social, a partir de acciones claves tales como:

- Fortalecer la presencia en redes profesionales
- Dinamizar alianzas con entidades afines
- Fomentar la circulación de contenidos en espacios no académicos

Para ello, contamos con LinkedIn, para conectar con públicos profesionales, organizaciones del ámbito de la comunicación y empresas. BlueSky, como paso previo al pleno uso de Mastodon. Para no perder la comunidad conseguida en otras plataformas, se propone mantener BlueSky como espacio de transición.

Para que esta estrategia funcione, es esencial que todas las personas del comité sigan los perfiles sociales de la revista y participen en la medida de lo posible en los debates, compartidos y reacciones a las publicaciones.

1. Teknobot, modelo de automatización de contenido

La apertura de nuevas cuentas implica una mayor carga de trabajo. Por eso proponemos implementar herramientas de automatización utilizando Google Drive y un bot de Telegram, que permitirán optimizar los tiempos y mantener una comunicación fluida.

Usaremos Telegram de manera estratégica como espacio central de coordinación comunicativa. Todo el colectivo de Teknokultura, especialmente el comité editorial, debe concentrar en este canal las propuestas de contenidos para redes sociales, que se difundirá a otras plataformas de manera automática a través del canal de Telegram: <https://t.me/revistateknokultura>

5 TIPS PARA USAR EL TEKNOBOT

TEXTOS, IMÁGENES Y URL

Escribe solo texto (admite URL) o manda una imagen.
¡No hagas ambas a la vez!

CANAL DE TELEGRAM

Todo lo que mandes al canal se **subirá** a las RRSS.

CARACTERES

Controla los caracteres permitidos. Con más de **280**
no se subirá a Twitter y con 256 a Bluesky.

APOYA

¡Apoya el contenido dando **LIKE** y compartiendo!

NOTIFICACIONES

Activa las notificaciones en tu móvil para estar al
día de lo que se comparte y poder **hacer difusión**
entre todos y todas.

teknokultura

Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales

Estas propuestas deberán incluir, en la medida de lo posible, textos elaborados, enlaces y materiales gráficos (si los hubiera), que faciliten su conversión en publicaciones para redes sociales. Desde ahí se automatizará su difusión a otras plataformas. Se incluyen ejemplos de contenido con plantillas de realización:

Tabla 1. Call to action (eventos, convocatorias, participación). Elaboración propia

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Frase llamativa que invite a actuar	Frase llamativa que invite a actuar.	¡Participa en nuestro próximo seminario sobre comunicación transformadora!
Descripción	Información básica: qué, cuándo, dónde, para quién.	Te invitamos al Seminario Virtual sobre Tecnologías Críticas, el 20 de junio a las 17:00 CET. Abierto a académicos/as, activistas y profesionales.
Plazo o fecha límite	Día límite de inscripción o evento.	15 de junio de 2025
Enlace de inscripción o información	URL para registro o más información.	http://...
Plantilla imagen	Preferiblemente subir aquella del evento. En caso de que no exista, usar la proporcionada	Link a la plantilla de realización

Call to action

III CONGRESO EN SOCIOLOGIA DE LA AVS

Te invitamos al

III Congreso Internacional de Sociología

Del 23 al 25 de enero de 2025

Inscripción hasta el 15 de octubre de 2024

 [URL para registro o más información.](#)

Abierto a académicos/as, activistas y profesionales.

Imagen 3. Plantilla call to action II. Elaboración propia

III CONGRESO DE SOCIOLOGIA DE LA AVS

SE CELEBRA EN LA UNIVERSITAT JAUME I

ASSOCIACIÓ VALENCIANA DE SOCIOLOGIA

CASTELLÓ DE LA PLANA ENERO DE 2025

cambio social
profesión
premios
movimientos sociales
estilos y ritmos de vida
metodología
teoría sociológica
política
gobernanza
cultura
sistema educativo
trabajo final de máster
población
redes sociales
administración pública
familia
migraciones
trabajo final de grado
participación ciudadana
innovación social
género
academia

REVISTA ACADÉMICA DE CIENCIA ABIERTA
TEKNOKULTURA. REVISTA DE CULTURA DIGITAL Y MOVIMIENTOS SOCIALES

Tabla 2. Compartir noticias. Elaboración propia

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Título adaptado a redes	Un titular breve que capte la esencia crítica o temática del artículo. (máx. 12-15 palabras)	"¿Quién controla los algoritmos? El debate llega a las políticas públicas"
Comentario introductorio	2-3 líneas contextualizando o explicando por qué se comparte (con enfoque crítico/social).	"Un artículo que muestra cómo las decisiones algorítmicas afectan la vida pública. Fundamental para el debate sobre justicia tecnológica."
Enlace al artículo	URL	http://
Mención opcional	Si procede, citar medio o autoría (opcional, según red)	Vía @elpais

Tabla 3. Recomendaciones de lectura. Elaboración propia

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Título del recurso	Un titular breve que capte la esencia crítica o temática del artículo. (máx. 12-15 palabras)	El software toma el mando de Lev Manovich
Descripción	Información básica: qué, cuándo, dónde, para quién.	Una obra que propone visión teórica e histórica del software para la autoría de medios y los efectos que genera en la praxis y en el mismo concepto de «medios», desarrollando su propia teoría para este ámbito de acelerado crecimiento y cambio constante.
Comentario personal	Opinión o recomendación personal	"Lectura imprescindible para quienes investigan la intersección entre tecnología y medios."
Plantilla imagen		Link a la plantilla de realización

Imagen 4. Plantilla lecturas I. Elaboración propia

Lev Manovich

El software toma el mando

Teknokultura.
Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales

Imagen 5. Plantilla lecturas II. Elaboración propia

Reseña

Una obra que propone visión teórica e histórica del software para la autoría de medios y los efectos que genera en la praxis y en el mismo concepto de «medios», desarrollando su propia teoría para este ámbito de acelerado crecimiento y cambio constante.

Manovich sostiene que hoy el software es el nuevo medio universal, el que estructura la producción, distribución y experiencia de todos los contenidos culturales: cine, fotografía, diseño, arquitectura, arte, redes sociales... todo pasa por interfaces y algoritmos.

El autor analiza cómo herramientas como Photoshop, After Effects o los lenguajes de programación no solo sirven para crear, sino que moldean la forma en que pensamos, vemos y actuamos. El software, dice Manovich, no solo "automatiza" procesos, sino que define las posibilidades creativas y cognitivas de la era digital.

"Lectura imprescindible para quienes investigan la intersección entre tecnología y medios."

1.2. Lista de difusión y mailings

Nos enfocaremos en optimizar nuestras listas de correo temáticas. Para maximizar el alcance, cada envío incluirá enlaces a nuestras redes sociales y al contenido más reciente de la revista. También unificaremos la imagen corporativa mediante un pie de correo institucional que facilite el acceso a todos nuestros canales. De momento, descartamos otras iniciativas, como una revista digital o un podcast, para asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos.

Imagen 6. Firma. Elaboración propia

teknokultura

Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales

Nombre y apellidos

Función | Consejo de Redacción

2. ¿Cómo nos comprometemos?

Para que el plan de comunicación sea viable, proponemos tres líneas de acción que requieren el compromiso activo del comité editorial. Este compromiso se concibe como parte de nuestra labor colectiva, y se integrará en los informes de actividad editorial.

Cada miembro del comité editorial se comprometerá a:

Interactuar semanalmente desde sus cuentas personales con las publicaciones de Teknokultura en LinkedIn (<https://www.linkedin.com/company/teknokultura-revista-de-cultura-digital-y-movimientos-sociales/?originalSubdomain=es>), Instagram (https://www.instagram.com/teknokultura_revista/), X (<https://x.com/teknokultura>), Bluesky (<https://bsky.app/profile/teknokultura.bsky.social>) y Mastodon (<https://mastodon.social/@teknokultura>)

Las acciones pueden incluir: visualizar, dar "me gusta", comentar o compartir.

Esta interacción tiene como fin ampliar el alcance de nuestras publicaciones y generar comunidad.

El grupo de comunicación realizará un informe cuatrimestral sobre el alcance de estas interacciones, identificando buenas prácticas y áreas de mejora.

De igual forma, cada integrante del comité se compromete a aportar al menos una propuesta de contenido bimestral para redes sociales, mediante el canal de Telegram (<https://t.me/revistateknokultura>). Las propuestas pueden incluir:

- Noticias relevantes del ámbito tecnopolítico o sociocultural
- Publicaciones personales o de colaboradoras/es afines
- , eventos académicos o activistas

Por último, proponemos la creación de una red de alianzas estratégicas con entidades académicas y sociales para potenciar nuestro impacto. Como parte de esto, cada miembro del comité deberá establecer al menos una colaboración con un grupo o colectivo relevante. Esta acción busca ampliar nuestra difusión, generar futuras colaboraciones (eventos, monográficos) y consolidar una comunidad de práctica activa.